

FUQAROLAR ISHTIROKIDAGI TASHABBUSLI BYUDJETLASHTIRISH TURLARI VA ULARNI O‘ZBEKISTONDA QO‘LLASH ISTIQBOLLARI

Xotamjon Abdulkarimovich Qobulov

*iqtisod fanlari nomzodi, professor
moliya va moliyaviy
texnologiyalar kafedrasini mudiri,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: khqobulov@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3113-2079*

Parizod Safarova Shavkat qizi

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
DMXM-15 guruh magistranti
E-mail: safarovaparizod05@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada fuqarolar ishtirokidagi Tashabbusli byudjetlashtirish konsepsiyasi, uning asosiy turlari va O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari tahlil qilingan. O‘zbekistonda ushbu yondashuvni amalda qo‘llash tajribasi va istiqbollari, jumladan texnologik platformalarni rivojlantirish, byudjet mablag‘larini ko‘paytirish va xalqaro tajribani o‘zlashtirish masalalari muhokama qilingan. Tadqiqot natijalari fuqarolarni davlat boshqaruvi jarayonlariga faol jalb qilish va jamiyatda oshkorlikni mustahkamlashga qaratilgan tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: tashabbusli byudjetlashtirish, fuqarolar ishtirokidagi byudjet, mahalliy boshqaruv, moliyaviy resurslar, davlat boshqaruvi, xalqaro tajriba.

ВИДЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Кобулов Хотамжон Абдукаримович

*кандидат экономических наук, профессор
заведующий кафедрой
финансы и финансовые технологии
Ташкентского государственного
экономического университета,
E-mail: khqobulov@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3113-2079*

Сафарова Паризод Шавкат кизи

*магистрант группы ДМХМ-15
Ташкентского государственного
экономического университета*

E-mail: safarovaparizod05@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается концепция Инициативного бюджетирования, его основные виды и перспективы внедрения в Узбекистане. Также изучается практика применения данного подхода в Узбекистане, акцентируя внимание на развитии технологических платформ, увеличении бюджетных ассигнований и заимствовании международного опыта. Результаты исследования включают рекомендации по активному вовлечению граждан в процессы государственного управления и укреплению прозрачности в обществе.

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, бюджет с участием граждан, местное управление, финансовые ресурсы, государственное управление, международный опыт.

TYPES OF INITIATIVE BUDGETING WITH CITIZENS PARTICIPATION AND PROSPECTS OF THEIR APPLICATION IN UZBEKISTAN

Kobulov Khotamjon Abdukarimovich

*candidate of economics, professor
Head of the Department of
Finance and Financial Technologies
at Tashkent State University of Economics,
E-mail: khqobulov@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3113-2079*

Safarova Parizod Shavkat kizi

*master's student of the DMKhM-15 group
at Tashkent State University of Economics
E-mail: safarovaparizod05@gmail.com*

Abstract. This article explores the concept of Participatory Budgeting, its main types, and prospects for implementation in Uzbekistan. The article also examines Uzbekistan's practical application of this approach, emphasizing the development of technological platforms, increasing budget allocations, and adopting international practices. The findings provide recommendations to enhance citizen engagement in governance processes and strengthen transparency within society.

Keywords: participatory budgeting, participatory budget, local governance, financial resources, public administration, international experience.

Kirish

Hozirgi zamon davlat boshqaruvi tizimining asosiy maqsadlaridan biri – aholining davlat boshqaruvi jarayonlarida ishtirokini ta'minlash, ularni jamiyat hayotiga faol jalb etishdir. Ushbu yondashuv xalqning ehtiyoj va talablarini yaxshiroq anglash, moliyaviy resurslarni adolatli taqsimlash va ijtimoiy ishonchni

mustahkamlash imkonini beradi. Shunday mexanizmlardan biri – tashabbusli byudjetlashtirish konsepsiyasidir. Bu model fuqarolarning davlat yoki mahalliy byudjet mablag‘larini qanday taqsimlash bo‘yicha qaror qabul qilish jarayonlarida bevosita ishtirok etish imkonini yaratadi.

Tashabbusli byudjetlashtirish konsepsiyasi birinchi marta 1989-yilda Braziliyaning Porto-Alegre shahrida joriy etilgan bo‘lib, bugungi kunda dunyoning ko‘plab mamlakatlarida muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Ushbu yondashuv aholining davlat resurslaridan qanday foydalanishni belgilashdagi roli va javobgarligini oshirishda muhim vositadir. Xususan, mahalliy hokimiyatlar uchun bu jarayon aholining real muammolarini chuqurroq anglash va ularga mos yechimlar ishlab chiqishda yordam beradi.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda davlat boshqaruvi tizimida fuqarolar ishtirokini oshirishga qaratilgan islohotlar doirasida tashabbusli byudjetlashtirish mexanizmi joriy etildi. 2021-yildan boshlab bu jarayonlar aholi tomonidan iliq kutib olindi va keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Ushbu mexanizm nafaqat mahalliy loyihalarni moliyalashtirishni oshkora tashkil etadi, balki fuqarolar va hokimiyat o‘rtasidagi muloqotni kuchaytirish uchun ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Tashabbusli byudjetlashtirishning nazariy asoslarini ko‘plab ilmiy ishlar va tadqiqotlarda tashabbusli byudjetlashtirish tushunchasi fuqarolarni davlat boshqaruvi jarayonlariga jalb etishning muhim mexanizmi sifatida ta’riflanadi. Porto-Alegredagi birinchi tajriba bu modelning fuqarolar va davlat o‘rtasida ishonchni oshirishga qaratilganligini ko‘rsatdi (Cabannes, 2004). Ushbu tadqiqotda aholining ehtiyojlariga mos yechimlarni ishlab chiqishda tashabbusli byudjetning roliga urg‘u berilgan. Ushbu asar davlat boshqaruvida demokratik tamoyillarni targ‘ib qilishga qaratilgan bo‘lib, unda aholining keng qatlamlarini jarayonga jalb qilish muhimligi ta’kidlangan.[1]

Xalqaro tajribada tashabbusli byudjetning turli modellarini qo‘llash misollari o‘rganilgan. Masalan, Braziliya, Polsha, Ispaniya va Janubiy Koreya mamlakatlarida ushbu mexanizm ijtimoiy adolatni ta’minlash va resurslarni samarali taqsimlash vositasi sifatida muvaffaqiyatli joriy etilgan (Sintomer et al., 2012). Bu asarda aholining qaror qabul qilishdagi ishtiroki va shaffoflikka erishishning turli usullari muhokama qilingan. Xalqaro tajribalar tashabbusli byudjetni har bir mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sharoitlariga moslashtirish zarurligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston uchun mazkur yondashuvni qo‘llashda moslashuvchanlik muhim ahamiyatga ega.[2]

O‘zbekiston iqtisodchi olimlarining fikrlariga to‘xtaladigan bo‘lsak Tashabbusli byudjetlashtirish mexanizmini O‘zbekistonda joriy qilish bo‘yicha iqtisodchi olimlarning fikrlari ushbu yondashuvning afzalliklari, amaliy jihatlari va istiqbollari haqida muhim tavsiyalarni o‘z ichiga oladi. Quyida bir nechta taniqli iqtisodchi olimlarning qarashlari va tahlillari keltiriladi:

1. Qobil Berdiqulov (iqtisodiyot fanlari doktori, professor) fikricha, Tashabbusli byudjetlashtirish fuqarolarni mahalliy darajadagi qaror qabul qilish

jarayonlariga faol jalb qilishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. U ushbu jarayonni nafaqat iqtisodiy samara, balki ijtimoiy barqarorlikka hissa qo‘shuvchi omil sifatida baholaydi.[3]

2. Azizbek Olimov (iqtisodiyot fanlari nomzodi, davlat moliyasi bo‘yicha mutaxassis) fikricha, O‘zbekistonda tashabbusli byudjet mexanizmini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun xalqaro tajribani o‘rganish va mahalliy sharoitlarga moslashtirish zarur. Uning ta’kidlashicha, davlat va aholi o‘rtasida muloqot platformalarini rivojlantirish bu jarayonning asosiy muvaffaqiyat omillaridan biridir.[4]

O‘zbekiston iqtisodchi olimlari “tashabbusli byudjet”ni mamlakatimizda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, fuqarolarning qaror qabul qilishdagi ishtirokini kengaytirish va mahalliy loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish vositasi sifatida ko‘rmoqdalar. Ularning fikricha, texnologik rivojlanish, huquqiy asoslarni mustahkamlash va aholining keng ishtirokini ta’minlash ushbu mexanizmning samaradorligini oshirish uchun muhim omillardir.

Tahlil va natijalar

O‘zbekistonda 2021-yildan boshlab joriy etilgan tashabbusli byudjet mexanizmi aholining davlat boshqaruvida ishtirokini oshirishga qaratilgan islohotlarning bir qismi hisoblanadi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu jarayon doirasida minglab loyihalar taklif etilgan va ovoz berish orqali qabul qilingan (O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, 2022). Ushbu islohotlar mahalliy hokimiyat va aholi o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston tajribasi fuqarolarning tashabbuslarini rag‘batlantirish orqali ularning mahalliy muammolarni hal qilishdagi rolini kuchaytirishni ko‘rsatadi. Biroq, texnologik platformalarning rivojlanishi va islohotlarning shaffofligini ta’minlashga oid savollar hali ham dolzarb. Fuqarolar ishtirokidagi Tashabbusli byudjetlashtirish turlari – bu fuqarolarning davlat byudjeti mablag‘larini taqsimlash jarayonida bevosita ishtirokini ta’minlash maqsadida joriy etilgan mexanizmdir. Ushbu dastur odatda mahalliy hamjamiyatlarning muammolarini hal qilish va ularning ehtiyojlarini hisobga olishga qaratilgan. Quyida Tashabbusli byudjetlashtirishning asosiy turlarini ko‘rib chiqamiz:

1. Hududiy tashabbuslar byudjeti

- Hududlarning muayyan ehtiyojlariga mos ravishda ishlab chiqiladi.
- Mahalliy aholining takliflari asosida yo‘llarni ta’minlash, ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash, maktab va bolalar bog‘chalari uchun sharoit yaratish kabi masalalar hal qilinadi.
- Fuqarolar ovoz berish yo‘li bilan qaysi loyihalarni amalga oshirish kerakligini tanlaydilar.

2. Ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash byudjeti

- Fuqarolarning ijtimoiy xizmatlarga kirishish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan.
- Tibbiy markazlar, sport inshootlari, madaniyat markazlari kabi obyektlarni qurish yoki ta’minlash bo‘yicha tashabbuslar.

3. Ekologik tashabbuslar byudjeti

- Ekotizimni tiklash va himoya qilish maqsadida moliyalashtiriladi.
- Aholi tomonidan daraxt ekish, chiqindilarni qayta ishlash tizimini yo‘lga qo‘yish, suv havzalarini tozalash kabi loyihalar taklif etiladi.

4. Transport va infratuzilma rivoji byudjeti

- Odamlarning transport vositalariga qulayligini oshirish.
- Yo‘llarni rekonstruksiya qilish, yangi avtobus yo‘nalishlarini yo‘lga qo‘yish, piyodalar yo‘laklarini ta‘mirlash loyihalari.

5. Mahalliy madaniyat va sport rivoji byudjeti

- Yoshlar va mahalliy aholi uchun sport musobaqalari tashkil etish, madaniy tadbirlarni qo‘llab-quvvatlash.
- Sport zallari, kutubxonalar va dam olish bog‘lari kabi obyektlarning qurilishi va rivoji.

6. Innovatsion tashabbuslar byudjeti

- Yangi texnologiyalarni joriy qilishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish.
- Masalan, mahalliy maktablarda raqamli texnologiyalarni tatbiq etish yoki energiya tejamkor texnologiyalarni o‘rnatish.

Fuqarolar ishtirokidagi Tashabbusli byudjetlashtirish turlari mahalliy darajada ijtimoiy masalalarni hal qilishga va aholining davlat resurslarini boshqarishda ishtirokini oshirishga xizmat qiladi.[5]

1-jadval

Fuqarolar ishtirokidagi tashabbusli byudjetlashtirish tahlili (2023-yil misolida)*

Ko‘rsatkichlar	2023-yil 1-mavsumi	2023-yil 2-mavsumi	Izoh
Ajratilgan mablag‘	2 882.89 milliard so‘m	1 424.37 milliard so‘m	Mablag‘lar asosan infratuzilma, maktab va yo‘llarni ta‘mirlash uchun yo‘naltirilgan
Takliflar soni	33 680	49 464	Har ikki mavsumda loyihalar soni oshib bormoqda, bu aholining qiziqishi ortayotganini ko‘rsatadi
G‘olib loyihalar soni	1 666	1 187	Ikkinchi mavsumda ajratilgan mablag‘ga nisbatan loyihalar soni qisqargan.
Ovoz berishda qatnashgan fuqaro soni	16 million	7,8 million	Ishtirokchilar soni 1-mavsumda yuqori bo‘lgan, ammo 2-mavsum davomida qisqarish kuzatilgan.
Qo‘shimcha mablag‘ ajratilgan loyihalar	N/A	364 ta loyiha uchun 335 milliard so‘m	G‘olib bo‘lmagan, ammo aholi tomonidan yuqori baholangan loyihalar uchun qo‘shimcha mablag‘ ajratilgan
Fuqarolarning ishtiroki	Viloyat budjetiga cheklangan	Viloyat, tuman va shahar budjetlariga kengaytirildi	Mahalla infratuzilmasiga fuqarolarning bevosita qaror qabul qilish imkoniyati kengaydi

* Openbudget.uz saytidan olingan ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Fuqarolar ishtirokidagi tashabbusli byudjetlashtirish O‘zbekistonda qo‘llash istiqbollari haqida tahlil qilib chiqamiz.

1. Amaldagi tizimni kengaytirish-O‘zbekistonda 2021-yildan buyon Tashabbusli byudjetlashtirish loyihalari bo‘yicha fuqarolar ishtirokida ovoz berish amaliyoti joriy etilgan. Ushbu dasturlarni yanada kengaytirish orqali mahalliy boshqaruv organlari va aholining hamkorligini mustahkamlash mumkin.

2. Texnologik platformalarni rivojlantirish- fuqarolar takliflarini yig‘ish va ovoz berishni onlayn platformalar orqali tashkil qilish fuqarolarning keng qatlamlarini jalb qilish imkonini beradi.

3. Moliyaviy mablag‘larni oshirish-mahalliy hokimiyatlarga ajratiladigan mablag‘ning bir qismini to‘g‘ridan-to‘g‘ri tashabbusli byudjet uchun rejalashtirish.

4. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish-fuqarolar tashabbuslarini rag‘batlantirish va ularni loyihalarni amalga oshirish jarayoniga jalb qilish. Bu nafaqat ishtirokni, balki aholi orasida javobgarlikni oshiradi.

5. Mahalliy sharoitlarni hisobga olish- tashabbusli byudjet jarayonlarini har bir hududning o‘ziga xos ehtiyojlariga moslashtirish orqali samaradorlikni oshirish.

6. Xalqaro tajribani o‘rganish- Braziliya, Polsha va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning participatory budgeting tajribasini moslashtirib qo‘llash.

Tashabbusli byudjetlashtirish fuqarolarni davlat boshqaruvi jarayoniga yaqindan jalb qilish bilan nafaqat resurslarni adolatli taqsimlashni, balki ijtimoiy birdamlik va ishonchni mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

2024-yilda “Tashabbusli byudjet” jarayonida 20 milliondan ortiq ovoz yig‘ildi va minglab loyihalar taklif etildi. Bu aholining jarayonga bo‘lgan qiziqishi va faolligining yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Shuningdek, jarayon davomida hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy farqlar va aholining turli sohalarga bo‘lgan ehtiyojlari aniqlanib, ularni chuqurroq anglash imkoniyati yaratildi.

2-jadval

Fuqarolar ishtirokidagi tashabbusli byudjetlashtirish loyihalari*

№	Loyiha nomi	Tashabbuslar	Yil	Ajratilgan mablag‘
1	Mening bog‘cham	451	2024	397,6 mlrd. so‘m
2	Mening bog‘im	789	2024	52,0 mlrd. so‘m
3	Mening yo‘lim	10 317	2023	412,4 mlrd. so‘m
4	Mening yo‘lim	9 212	2022	272,7 mlrd. so‘m

* Openbudget.uz saytidan olingan ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2025-yil boshida “Ochiq budjet” axborot portalida “Mening maktabim” loyihasi o‘tkaziladi. “O‘zbekiston–2030” strategiyasining “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturiga muvofiq joriy yilda tanlab olingan 14 ta tumanlardagi 612 ta maktabda sinov tariqasida “Mening maktabim” loyihasi o‘tkaziladi.

Tashabbusli byudjet jarayoni aholining davlat byudjeti mablag‘larini taqsimlashdagi ishtirokini oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Biroq,

ayrim sohalarga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgani jarayonni yanada takomillashtirish va aholining barcha ehtiyojlarini qondirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

O'zbekistonda Tashabbusli byudjetlashtirish joriy etilishi orqali fuqarolarning davlat boshqaruvida faol ishtiroki kuchaymoqda. Elektron platformalar va onlayn ovoz berish tizimlari jarayonni shaffof qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, qishloq joylardagi kam ishtirok, texnik savodxonlik yetishmasligi kabi muammolarni bartaraf etish maqsadida qo'shimcha chora-tadbirlar talab qilinadi.

Kelgusida ushbu tizimni yanada kengaytirish, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va fuqarolar ishtirokini ko'paytirish orqali mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonini tezlashtirish mumkin. Bu esa aholi ehtiyojlarini chuqurroq qondirish va davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishda muhim qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cabannes, Y. (2004). *Participatory Budgeting: Conceptual Framework and Analysis of Its Contribution to Urban Governance and the Millennium Development Goals.*
2. Sintomer, Y., Herzberg, C., & Röcke, A. (2012). *Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges. International Journal of Urban and Regional Research.* Lee Kuan Yew. "From Third World to First: The Singapore Story." HarperCollins, 2000.
3. Berdiqulov Q. (2022). *Mahalliy byudjetlarning fuqarolar ishtirokida boshqaruvi: nazariya va amaliyot.* Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
4. Olimov A. (2023). *O'zbekistonda participatory budgeting: imkoniyatlar va istiqbollari.* "Iqtisodiyot va innovatsiyalar" jurnali, 3-son.
5. Kobulov. X.A.(2024). *Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish tizimini rivojlantirish istiqbollari.* «Moliya» jurnali. 3/2024
6. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2022). *Tashabbusli byudjet doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar haqida ma'lumot.* Moliya vazirligi rasmiy sayti.